

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Eryigitova Lobar

CAMU xalqaro

tibbiyot universiteti, sos.f.falsafa doktori (PhD)

e-mail: lobarxoneryigitova@gmail.com

Sodiqova Shoxida

O'zbekiston xalqaro islom

Akademiyasi professori, sos.f.dok.(DSc)

e-mail: sodikova.shohida1011@gmail.com

KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076165>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yolg'iz keksalar, ularning ijtimoiy himoyalash borasida xalqaro miqyosda olib borilayotgan faoliyat va qarish bilan bog'liq muammolar reabilitatsiyasi tahlil etilgan. O'zbekistonda keksa aholi hayotini yanada yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy dasturlar ishlab chiqish va bu boradagi muammolarni hal etishda xalqaro tajribadan samarali foydalanish yo'llari ochib berilgan. Mazkur masalalar yangi tahrirdagi asosiy qonun Konstitutsiyamizda ham o'zining huquqiy asosini topdi. Mamlakatimizda keksalar hayotini yaxshilash borasida bir qator dasturlar va loyihalar ishlab chiqilib amalga oshirilmoqda. Bulardan ko'zlangan provard maqsad keksalar hayotini yaxshilash, ularning keksalik davrini mazmunli o'tkazishga qaratilgan. Bunda asosan xalqaro tajribani o'rganish, maqbullarini yurtimizda qo'llash, kutilgan natijani berishi mumkinligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy reabilitatsiya, pensiya yoshi parametrlari, mehnat va qarish jarayoni, mehnat faoliyati davomiyligi, keksalik yoshining chegarasi, pifagorcha yosh tasnifi.

Эрийгитова Лобар

Международный медицинский университет CAMU,

доктор философии по соц.наук (PhD)

e-mail: lobarxoneryigitova@gmail.com

Садикова Шохид

Профессор международной Исламской академия

Узбекистана, док.соц.наук (DSc),

e-mail: sodikova.shohida1011@gmail.com

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИХ ЖИЗНИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о проблемах пожилых людей, которые становятся глобализированными в мире, их социальной защите и реабилитации. Кроме того, были

высказаны мнения о необходимости и некоторых направлениях социальной реабилитации пожилых людей в нашей стране в рамках программ, реализуемых Организацией Объединенных Наций. Недаром мировое сообщество признает наличие реформы социальной защиты в широкомасштабных реформах, проводимых в Узбекистане в последние годы. Этот вопрос нашел свою правовую основу в новом проекте новой Конституции Республики Узбекистан. Разработаны социальные программы, направленные на оздоровление пожилых людей в нашей стране. Решение проблем в этом плане является одним из эффективных способов достижения ожидаемого результата, прежде всего, при изучении международного опыта. Поэтому авторы данной статьи попытались проанализировать некоторые социальные аспекты развитых стран в этом направлении.

Ключевые слова: социальная реабилитация, параметры пенсионного возраста, труд и процесс старения, продолжительность трудовой деятельности, предел старости, Пифагорова возрастная классификация.

Eryigitova Lobar

International Medical CAU,
doctor of philosophy in social sciences(PhD)
e-mail: lobarxoneryigitova@gmail.com

Sadikova Shohida

International Islamic
Academy of Uzbekistan,
doctor of social sciences, professor
sodikovashohida1011@gmail.com

RIISNG THE RATE OF OLD AGED POPULATION AND MEASURES TO IMPROVING THEIR LIFE

ANNOTATION

This article deals with the problems of older people who are becoming globalized in the world, their social protection and rehabilitation. In addition, opinions were expressed on the need and some areas of social rehabilitation of older people in our country within the framework of programs implemented by the United Nations. It is not without reason that the international community recognizes the presence of social protection reform in the large-scale reforms carried out in Uzbekistan in recent years. This issue has found its legal basis in the new draft of the new Constitution of the Republic of Uzbekistan. Development of social programs aimed at improving the health of older people in our country. Solving problems in this regard is one of the effective ways to achieve the expected result, first of all, when studying international experience. Therefore, the authors of this article tried to analyze some social aspects of developed countries in this direction.

Keywords: social rehabilitation, parameters of retirement age, labor and the aging process, duration of work, old age limit, Pythagorean age classification.

KIRISH

Aholining keksayishi va uning ijtimoiy oqibatlari masalasi bugungi kunda globallashtirilgan ijtimoiy muammolar sirasiga kirib ulgurdi. Aholi keksayishi – bu aholi sonida katta yoshdagilar ulushining ortishidir. Bu uzoq davom etadigan demografik o'zgarishlarning – aholini takror hosil qilinishdagi tug'ilish va o'lim, qisman migratsiya jarayonlaridagi siljishlar, ularning nisbatlarining natijalari hisoblanadi. Aholining qarish jarayonlarini va uning oqibatlarini o'rganishga demograflar asosan XIX asr oxiridan e'tibor qarata boshlaganlar [1, – 23].

METODOLOGIYA

Mazkur mavzuni ilmiy tadqiq etishda fransiyalik J.Burjua, A.Sovi, AQSH dan E.Koul, Rossiyadan A.Ya.Boyarskiy va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlari aholining qarishi, tug'ilish va qarish hisobiga ro'y berayotganligi aniqlangan. Bugungi kunda bu dolzarb muammo nafaqat aholishunoslarning, balki, faylasuf, sotsiolog va iqtisodchilarni ham qiziqtirgan muammolardan

biriga aylandi. Chunki fanda keksalik, uning ko‘rinishi, yoshi va chegarasi kabi masalalarda anchadan buyon bahs munozaralar olib boriladi. Shu boisdan ham so‘nggi yillarga kelibgina mazkur muammo sotsiologiya va gerontologiya kabi fanlarning tadqiqot obyektiga aylandi. Bu yana shu jarayon bilan ham bog‘liqlik, bir vaqtda keksalarning ijtimoiy, fiziologik va biologik xususiyatlarida tub o‘zgarishlar ro‘y berdi. Keksayish jarayonining oqilona kechishi nafaqat sog‘liqni saqlashga, balki, jamiyatning boshqa tuzilmalariga - iqtisodiyotga, ishlab chiqarishga, rekreatsiya, ijtimoiy ta‘minot, oila va boshqa sohalarga ham bog‘liq. Bu borada eng qadimdayoq Yunonistonda Pifagor tomonidan yosh tasnifi o‘rganilgan. Uning fikricha, keksalik 70-80 yoshda umrning turli fasllari sifatida – qish fasliga qiyoslab o‘rganilgan [2, –67].

	Bahor		Yoz		Kuz		Qish	
Bolalik								
Yoshlik								
Yetuklik								
Keksalik								
	10 yosh	20 yosh	30 yosh	40 yosh	50 yosh	60 yosh	70 yosh	80 yosh

1-rasm. Pifagorning yosh tasnifi

ASOSIY QISM

Dunyo miqyosida XX asrning 60-70 yillaridagi holat va 2000-yilning boshlaridagi aholi tarkibiga nisbatan taqqoslanganida mavjud oilalar tarkibidagi bolalik juftliklar tipidagi xo‘jaliklarning bola yoshi va hudud kesimidagi ulushida quyidagicha manzara kuzatiladi: Yevropa va Amerikada bola yoshi 18 yoshgacha bo‘lgan oilalar hissasi bola yoshi 18 yoshdan yuqori bo‘lganlarga nisbatan uch baravarga yaqin ko‘p miqdorni tashkil etib, mazkur holat Lotin Amerikasi va Karib dengizi havzasi mamlakatlarida sakkiz, Afrika sahrosidan janubroqdagi mamlakatlarda o‘n besh Markaziy va janubiy Osiyo mamlakatlarida o‘n yetti, Shimoliy Afrika va G‘arbiy Osiyoda yigirma besh barobarga ko‘pni tashkil etgan. Bu manzara dunyo bo‘yicha bolalik juftliklar tipidagi xo‘jaliklarning 33 foizini tashkil etganligi BMT ning aholishunoslik yo‘nalishida olib borgan tadqiqotlarida o‘rganilgan [3,4]. (diagramma №1)

Diagramma №1

Умумий сондаги хўжаликларга нисбатан "болали жуфтлик" типидagi хўжаликларнинг бола ёши ва худуд кесимидаги улуши

Yuqoridagilardan shunday xulosaga kelishga asoslimizki, demak, aholining umumiy sonidagi keksalar ulushining ko‘payib borishi jarayoni asrimiz boshidayoq boshlangan. O‘tgan sal kam chorak asr davomida bunday vaziyat ko‘payib borganligi kuzatiladi. Ayniqsa sayyoramizning aholisi zich yashaydigan hududlarida bu holatning bugungi kunda ham yil sayin o‘sib borishi keksayish jarayoni jahonning rivojlangan va rivojlanayotgan barcha mamlakatlarida ham barcha sohada jiddiy ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarilayotganligiga yana bir karra amin bo‘lamiz. Shu boisdan ham dunyo

aholisining keksayib borishi borasidagi muammolarni o‘rganish ilk bor 1982-yildan e‘tiboran rasman BMT Bosh Assambleyasining anjumanlarida jiddiy ijtimoiy oqibatlar keltirib chiqaruvchi muammolar qatorida ko‘rib chiqish va o‘rganish zaruriyati dolzarb muammolar qatorida muhokama etilmoqda, yechimlar izlanmoqda.

BMT ning demografik tahlillarini o‘rganishlaridan yana shu jihat aniqlanganki, bugungi kunda dunyoda aholi soni miqdorida va tug‘ilish ko‘rsatkichlarida yolg‘iz ayollar hissasi o‘sib bormoqda. Albatta buning boshqa ijtimoiy omillari ham mavjud masalan oila ajrimlarini mazkur indikatorlardan yetakchisi deb hisoblash mumkin.

Yolg‘iz ayollarning yashash sharoiti so‘nggi besh yil doirasida hududlar kesimida quyidagi manzarani berishi mumkin: Dunyo miqyosida 50 foizni tashkil etgani holda Yevropa va Shimoliy Amerikada bu 68 foizni tashkil etadi [5, – 6]. (diagramma №2).

Diagramma №2

Ёлғиз оналар яшаш шaroiti va хуdудлар kesimida

Aholi sonida keksa aholining hissasining ortib borishi tendensiyasida tug‘ish koeffitsenti yig‘indisi ham muhim o‘rin tutadi. Bu borada olimlar tomonidan olib borilgan 15-49 yoshgacha bo‘lgan ayollarning 1970-1975-yillardagi tug‘ish koeffitsenti bilan 2025-2030-yillargacha bo‘lgan davrdagi tug‘ish sonini taqqoslashdan kelingan xulosalarga ko‘ra, o‘tgan yarim asrlik davr oralig‘ida mazkur yo‘nalishda tug‘ishlar soni dunyoning barcha mintaqalarida pasayib, dunyo miqyosida 4,4 foizdan 2 foizga kamayishi bashorat qilinmoqda.[6, 37] (diagramma №3).

Diagramma №3

Туғиш коэффициенти йиғиндиси, 15-49 ёшгача бўлган аёлларнинг 1970-1975 йиллардан 2025-2030 йилларгача бўлган даврдаги туғишлар сони

Demak, bugungi aholi sonida jahon miqyosida ham keksalar sonining ortib borishi avvalgi davrlardagidan keskin farqlanishida tugʻilishning kamayishi bilan bogʻliq muammolar muhim ahamiyat kasb etadi.

Agar 2000-yilda sayyoramizda 60 yoshdan oshganlar 600 millionni tashkil etgan boʻlsa, bu koʻrsatkich 2050-yilda 2 milliardni tashkil etishi kutilmoqda. Jahon miqyosida tahlil qilinganda bu 1998–2025-yillar oraligʻida Afrikadagi keksa aholi avvalgi 25 yilga taqqoslanganida 20 foizdan 28 foizga oʻsgan (avvalgisi 16-26 %) keksalar miqdori oshishi 10 foizdan 21 foizga oshgan boʻlsa, yoshlarniki 30 foizdan 21 foizga pasayishi bashorat qilinmoqda.

Umr davomiyligida esa yoshi 65 yoshdan yuqorilar 8 foizdan oshgan. Rivojlangan davlatlarda keksalarning 80 yoshdan yoshi kattalari agar 2000-yilda 70 millionni tashkil etgan boʻlsa, kelasi 50 yilda besh barobarga oshishi mumkinligi tahlil qilinmoqda. Ular ichida jinslar miqdorida taqqoslanganida yolgʻiz ayollarning soni erkaklardan koʻp boʻlishligi kutilmoqda. Chunki umr davomiyligida ham ayollarning hissasi erkaklarga koʻra har doim yuqoriroq koʻrsatkichni tashkil etib kelgan [6, – 87].

2002-yilda BMT Bosh assambleyasi tomonidan qarish boʻyicha “Madrid xalqaro harakatlar rejasi” – bu ilk bor qarish boʻyicha oʻtkazilgan xalqaro konferensiyada muhokama qilingan muammolarga bagʻishlangan ikkinchi yigʻinda qabul qilingan Deklaratsiyasi boʻlib, mazkur hujjat 15 moddani oʻz ichiga olgan [7,– 128]. Mazkur xalqaro hujjatda taʼkidlanganidek, yolgʻizlanish va qarish holatlari dunyo miqyosida yildan yilga oʻsib bormoqda. Agar 2000-yilda yoshi 65 yoshdan oshganlar dunyo aholisi ulushida 600 millionni tashkil etgan boʻlsa, bu koʻrsatkich 2050-yilga kelib 2 milliardni toʻgʻri kelishi bashorat qilinmoqda. Afrikada 1998-2025-yillar oraligʻida keksalar soni 20 foizdan 28 foizgacha oʻsishi mumkinligi oʻrganilgan. Bu oʻrganishlardan aniqlanishicha hozirda dunyo miqyosida aholi soni keksa avlod hisobiga koʻpayib borishi tendensiyasi kuchaymoqda.

Masalan, 2000-yildan 2050-yilga qadar aholi soni oʻsishida keksalar hissasi 10 foizdan 21 foizga oʻsishi, yoshlar hisobi esa 30 foizdan 21 foizga pasayishi bashorat qilinmoqda. Uzoq umr koʻrish koʻrsatkichida 65 yoshdan kattalar ulushi 8 foizdan 19 foizga oshsa, yosh bolalar ulushi bu yoʻnalishda 33 foizdan 22 foizga qisqarishi mumkinligi aniqlangan. BMTning aholishunoslik boʻyicha olib borgan 2020-yilgi tadqiqotlarida 2025-yilga borib rivojlangan mamlakatlardagi keksalarning 82 foizi shaharlarda yashashi mumkinligi, hamda 80 yoshdan yoshi kattalarning dunyo aholi sonidagi hissasi oʻtgan 2000-yilda 70 millionga yetgan boʻlsa keyingi 50 yil ichida bu koʻrsatkich besh baravarga oshishi mumkinligi oʻrganilgan. Bunda yolgʻiz ayollar erkaklarga nisbatan koʻpligi ham alohida tadqiqotlar natijalaridan biri.

Bugungi kunda keksayib qarib borish ijtimoiy muammo sifatida oʻrganilishi zarur muammolar sirasiga kirishi bejizga emas. Bu ijtimoiy hodisaning koʻplab oʻz oqibatlari boʻlishi tabiiy. Shu sababdan ilk bora BMT tashabbusi bilan qarish muammolari 1982-yildan boshlab jiddiy izlanishlar asnosida oʻrganila boshlandi. 1999-yilda dunyo miqyosida “Keksalar xalqaro yili” deb eʼlon qilingan davrda yil davomida qarish va yolgʻiz keksalik muammolariga oid koʻplab masalalar oʻz yechimini topdi, yangi dasturlar ishlab chiqildi. Oʻsha yilda BMT shoʻfeligidagi olimlar asosan toʻrtta yoʻnalishda faoliyat olib bordilar: birinchi yoʻnalish-keksalarning individual hayotini oʻrganish yoʻnalishi; ikkinchi yoʻnalish - avlodlararo muloqot munosabatlari yoʻnalishi; uchinchi yoʻnalish – keksayish va mamlakat taraqqiyoti holati yoʻnalishi; toʻrtinchi yoʻnalish – keksalarni ijtimoiy himoyalash yoʻnalishi. Madrid konferensiyasi keng koʻlamli muammolar yechimiga qaratilgan hujjat boʻldi. Ushbu muhim xalqaro hujjat qarish muammolarini yechimiga qaratilgan ikkita muhim yondashuvni taklif qilgan, bularning birinchisi – keksa odamlar ehtiyojlarini jamiyat rivojlanishining barcha jabhalariga hamda siyosiy qarorlar qabul qilishda amalga oshirishga moslashtiradigan samarali siyosatni avlodlar oʻrtasidagi munosabatlarni adolatlilik va barcha yosh guruhlarni ijtimoiy qamrab olish tamoyiliga asoslangan yaxlit tushunishni amaliyotda qoʻllash. Bu avvalo keksalarni davlat miqyosidagi siyosatlarni ishlab chiqishda ishtirokini kuchaytirishni anglatadi. Ana shu asosida koʻpgina mamlakatlarda keksalar muammolari bilan shugʻullanuvchi milliy markazlar tashkil etildi. Ikkinchisida Madrid harakat rejasini amalga oshirish jarayonida boshqa manfaatdor tomonlar uchun ham foydali boʻlishi mumkin boʻlgan jihatlar bor.

Masalan, turli vakolatlarga ega bo'lgan davlat muassasalarida – jumladan, sog'liqni saqlash, transport, ta'lim, oilani rejalashtirish va boshqa sohalarida keksalar manfaatini ifodalovchi yoki aholining ushbu guruh bilan shug'ullanuvchi fuqarolik jamiyati tashkilotlari, rivojlanish va davlat siyosatini ishlab chiqishning barcha yo'nalishlari bo'yicha mintaqaviy va xalqaro agentliklar, shu jumladan donorlar va moliya sohasi vakillari, keksalarga xizmat ko'rsatuvchi tashkilot va shaxslar ushbu hujjat kontekstlari asosida keksa avlod hayotini yaxshilashga harakat qilganligi haqida dalillar mavjud. Ushbu reja qo'llanma sifatida ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishi qay darajada ekanligidan qat'iy nazar barcha mamlakatlarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etdi. Qarish muammolari bo'yicha onlayn resurslar keltirilgan. Ushbu ko'rsatmalar asosida dasturlar ishlab chiqilib faoliyat olib borildi. Bunda quyidagilar asosiy parametrlar sifatida olingan:

1. Davlat siyosatining barcha sohalariga murojaat qilish;
2. Nafaqat yolg'iz keksalarga, balki barchaga ta'sir qiladigan sohalariga e'tibor qaratish;
3. Inson taraqqiyoti masalalariga integratsiyalashgan yondashuvdan foydalanadigan keksa odamlar jamiyatidagi turli guruhlarning qismi ekanligi va bu guruhlariga nisbatan siyosat keksalarga ham ta'sir qilishini tan olish.

Bu avlodlar o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlaydigan strategiyalarni ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak. Keksalar odamlar har doim ham noqulay ahvolga tushib qolmasligi uchun ularga nisbatan salbiy stereotiplar va kamsitishlarni bartaraf qilish zarurligiga xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Ushbu parametrlar uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan keksa aholi va boshqa ijtimoiy guruhlarning har xilligini tan olish siyosatini amalga oshirishda mavjud ma'lumotlar va boshqa empirik dalillardan samarali foydalanish talabidan kelib chiqadi. Keksalar bilan ishlash bo'yicha ishlab chiqilgan qo'llanma konseptual asosga bo'lingan muayyan masalalar bo'yicha beshta bo'lim va ikkita bobdan - davlatlarning rivojlanish darajasiga oid umumiy xarakterga ega bo'lgan bo'limlardan iborat. Mazkur qo'llanmada yana 12 ta ilova bo'lib, ular o'zida qarish bo'yicha Madrid xalqaro harakat dasturini amalga oshirish milliy strategiyalar uchun konseptual asoslar jamiyat rivojlanishi uchun uning demografik o'zgarishlarini uyg'unlashtirish, keksalarni munosib samarali himoya qilishning ta'minlash, sog'liqni saqlash siyosatiga aholining qarishi, turli sharoitlarda muddatli parvarishlash masalalari hamda keksalarni ijtimoiy inklyuziyasi va siyosiy ishtirokini rag'batlantirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. O'z – o'zidan savol tug'iladi: keksalarning, ayniqsa yolg'iz keksalarning muammosi nimalar? Ularning salomatligida qanday muammolar kelib chiqishi mumkin? Yolg'izlik muammosi nimalar bilan bog'liq va ularni bartaraf qilishda qay darajada faoliyat olib borish mumkin?

Bugungi kunda aholi tarkibida keksalar hissasini ortib borayotganligi hamda ana shu maqomdagilarning ijtimoiy holati, ularning oiladagi o'rni masalalariga hamda hal qilinishi lozim bo'lgan tibbiy – ijtimoiy rehabilitatsiya, ijtimoiy xizmat, yolg'iz keksalarga ko'mak berish faoliyatini amalga oshirish yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Bu boradagi muammolar o'rganilganda yettita asosiy muammolar mavjudligini kuzatish mumkin: hayot ma'nosini yo'qotish muammosi – bunda keksa odam o'z munosabatiga qarab hayotning ma'nosi haqida xulosa chiqaradi. Bunday xulosalar asosan ikkita yo'nalishga bo'linishi mumkin. Birinchidan, umr yo'li davomida vaqt shkalasi doirasida, ikkinchidan, jamiyat a'zosi sifatida jamiyatdagi ijtimoiy – iqtisodiy vaziyat doirasida. Ayrim yolg'iz keksalar hayotimda mazmun ko'rmayapman, - degan xulosasiga ketma – ketlikda dalil keltiradilar. Ularning ba'zilarini o'z o'tgan hayotlaridan norozi bo'lishning turli sabablari yoki asoslari bo'ladi. Bunda avvalo ularning mavjud hozirgi holati va o'tgan umriga baho berish alohida o'rin tutadi. Birinchi holatda ularning fikricha go'yoki ayni holatida hayotida hech bir qiziqarli va muhim jarayonlarda ishtirok etmayotgandek mavjud holat hech bir mazmunga ega emasdek tuyuladi.

O'tgan hayotga baho berishda esa go'yoki uning tasavvurida umridagi asosiy mohiyat o'tmishda qolgandek, bugunning va kelajakning o'rni ahamiyatsizdek tuyulaveradi. Bunday vaziyatda inson o'z hayot yo'lini tahlil qilar ekan, - nima maqsadda o'tmishdagi faoliyatining buguni uchun ahamiyati nimada ekanligini tahlil qiladi. - Kim uchun va nima uchun nima uchun shuncha harakat qilganman – deya xulosaga keladi. Yolg'iz keksalarning aksariyati esa o'z kelajagiga nazar tashlashidan quyidagicha xulosa keladi: - oldimda kelajagimda hech narsa yo'q, bir necha yillardan keyingi hayotni men ko'ra olmayman, shuning uchun bugun nima bilandir shug'ullanishim ahamiyatsiz, kelajakda men bo'lmasam mening bugungi faoliyatimning kelajak avlod uchun nima

ahamiyati bor? - Albatta bunday tahlillar yolg'iz keksalarda tushkunlik kayfiyatini kuchaytiradi, oqibatda ular hayotning ma'nosini qolmagan - degan pozitsiyaga turib oladi.

Yana yolg'iz keksalarda ijtimoiy mansublik munosabati bo'lib, odamlar ayniqsa keksalar mavjud voqelikdan o'zi yashayotgan jamiyatdan izolyatsiyada yashay olmaydilar Odamlarda shunday bir tushuncha shakllanadiki, agar o'z hayoti mohiyatini ijtimoiy maqomidan kelib chiqib tahlil qilsa yaxshi anglab yetadiki, inson – ayniqsa yolg'iz keksalar o'zining jamiyatga, qarindoshlari, hamkasblariga, umuman kimgadir kerak ekanligini anglash shu keksa insonning o'z hayoti mazmuniga munosabatini o'zgartiradi., hayoti mazmunli tuyuladi. Yolg'iz keksalarning o'z hayoti mohiyatini tahlil qilishlari ba'zan negativ hissiyotlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ular sirasiga aybdorlik hissi, uyalish, umidsizlik kabilar kiradi. Bu o'z navbatida shu insonda faoliyatsizlikni kuchaytirib atrofdagilarga atrofdagilarga nisbatan agressiv munosabatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Zamonaviy jamiyatlarda mazkur holatlar oz bo'lsada uchrab turishligi tashvishli albatta. Keksayganda odamlarga shaxsiy va kasbiy jihatdan o'sish fakti muhim hisoblanmaydi, balki ular o'zlarining hayoti davomidagi faoliyati tajribasiga tayanib boshqalar faoliyatini va qarashlari va ko'nikmalarini tahlil qilib baho berishni afzal biladilar. Go'yoki, bu ularning keksalik maqomining muhim jihati deb hisoblaydilar. Keksalar tanqid va nasihat qilishni yoqtiradilar, bunga o'zlarini haqli hisoblaydilar. Agar ularning bu holati boshqalar tomonidan salbiy baholansa ular uchun go'yo hayot o'z mohiyatini yo'qotadi. Ayniqsa ularni yaqinlari e'tirof etmasa o'zlarini jamiyatga va yaqinlariga keraksizdek sezadilar. Inson butun umri davomida boshqalar qurshovida yashaydi.

Bunday sharoitda insonning emotsional munosabatlari muhim rol o'ynaydi. Odatda inson uchun tug'ishganlari eng yaqinlari hisoblanadi. Bundan tashqari yaqinlar qatoriga do'stlar, qo'shnilar, hamkasblar, ustoz yoki shogirdlar ham kirishi mumkin. Yaqinlari bilan muloqotlar orqali inson o'zini shaxs sifatida his etadi. Turli odamlar bilan munosabatlar o'ziga xos quriladi: bir tomondan kim bilandir ma'lum bir fazilatlar orqali munosabatlar o'rnatilsa, boshqa bilan boshqa bir fazilat orqali yaqinlashish mumkin. Shunday qilib, agar inson boshqa odamlar bilan yetarlicha muloqotga ega bo'lsa, yetarlicha tuyg'ularni oladi, keyin bunday munosabatlardan qoniqadi, shaxs sifatida o'sadi. Agar keksalarga o'z tengqurlari bilan emas, boshqa ulardan kichik yoshdagilar bilangina munosabatda bo'lsa ularga ta'sir etuvchi emotsional holat kamayadi. O'z tengqurlari, do'stlarini yo'qotish esa keksalarda muloqot doirasini ancha cheklab qo'yadi. Muloqot va uchrashuvlar davomiyligi kamayadi yoki yo'qoladi, yangilari esa hali bo'lmaydi. Ba'zida bunday aloqa yetishmasligi keksalar uchun ijtimoiy muammoga aylanishi mumkin.

Ayniqsa bu yolg'iz keksalarga yoki nafaqadagi ishlamay uyda qolganlar uchun ularning eski ijtimoiy aloqalarini sezilarli darajada qisqartiradi yoki yo'qolgan muloqotlar o'rnini endi to'ldirish qiyin kechadi. Ana shunday holatlarda yo'qotilgan o'rinni qoplash uchun oldindan imkoniyatlarni shakllantirish kerak. Keksalarning jismoniy kuchlari ham cheklanganligini hisobga olish muhim albatta. Keksalar ham keksaygach farzandlari bilan avvalgiga nisbatan kamroq vaqt o'tkazadi. Chunki yoshlarning keksalarga nisbatan yumushlari ko'p. Qarindoshlar ham aksariyat holatlarda o'z dunyosida o'z muammolari bilan band bo'ladi. Mazkur holatlarda keksalar o'zlarini o'ta yolg'iz va keraksiz va e'tibordan chetda his qiladi, ularning tasavvurida hayoti tugagandek kayfiyat shakllana boshlaydi. Kasallik tufayli to'shakka mixlangan odamlar uchun o'zini foydasiz his qilish muammosi dolzarbdir. Ular boshqalarga qaram ekanligini anglash bilan ruhan eziladilar va o'z tanalari go'yo ularga xiyonat qilgan deb tushunadilar. Keksayib borgan sayin insonning kasalliklarni yengish qobiliyati susayib borishi tayin. Tanadagi biologik resurslarni kamayib borishi buning asosiy omilidir. Sog'likni tiklash uchun ketadigan vaqt keksalarda yoshlikdagidek kechmaydi, imkoniyatlar chegaralangan bo'ladi.

Shu boisdan ham keksalarda sog'likning yomonlashuvi zamonaviy muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Shu sabablardan ham salomatlikni saqlash uchun keksalar harakatda bo'lishlari lozim. Albatta keksayganda jismoniy faol bo'lish qiyin. Ayniqsa yoshlikdan jismoniy faol bo'lganliklari uchun organizmdagi o'zgarishlarga ko'nikish qiyin. Shu sababdan keksalar ko'proq harakatda bo'lsa tana ularga bo'ysuna boshlaydi. Bu borada yana ko'proq to'xtalish mumkin. Ammo bugungi kunda keksalarning ijtimoiy muloqot doirasining torayishi ularning jamiyatdagi ijtimoiylashuvida jiddiy to'siq bo'layotgan muammolardan biri.

Kuzatishlarimizdan kelgan xulosalarimizga ko'ra inson keksalikda jismoniy mavjudligi uchun tobora ko'proq kuch sarflaganligi sababidan izolyatsiya kabi ekzestinsial muammo dolzarb bo'ladi.[8, – 553] Keksalar o'z vaqtlarini o'zlari bilan yolg'iz o'tkazishi o'zlarini bo'shlikda butun dunyodan ajratilgan his qiladilar Keksa yoshda odam kuchi uni asta sekin tark etayotganini tushunadi, bori esa avvalgi odatiy turmush tarzini saqlab qolish uchun yetarli emas ekanini anglaydi. Shuning uchun ular o'z hayotlariga imkon qadar ko'proq odamlarni jalb qilishga harakat qiladilar. Yolg'izlikni his qilmaslik yo'li shunda deb tushunadilar. Biroq bu muloqot ham quvonish keltirmaydi faqat qayg'u keltiradi, bu haqiqiy munosabatlarning chin paradoksi hisoblanadi. Katta yoshdagi yolg'iz keksalar bilan ishlashda ularning boshqalar bilan munosabatlari sifatli ekanligini muhokama qilish muhim ahamiyatga ega. Odamlarda norozilikdan uning shaxsini qo'llab – quvvatlaydigan muloqot jihatlariga o'tishga yordam berish muhimdir. Shuningdek, keksa odamlar yolg'iz o'zi uchun foydali ish qiladimi yo'qmi ularni tushunish lozim. Eng muhimi, ulardagi yolg'iz qolish va ko'p hollarda o'limdan qo'rqish kabi doimiy xavotir holatiga tushib qolishlariga izn bermaslik - ijtimoiy muloqot doirasini kengaytirishdan ko'zlangan maqsad aynan shu jihatlariga qaratilishi zarur.

BMT ning aholishunoslik yo'nalishida olib borayotgan tadqiqotlari doirasida yurtimizda samarali faoliyat olib borilmoqda.[9, – 195] Bugungi kunga demografiya sohasidagi tadqiqotlar ham muhim ahamiyatga ega. Negaki, globallashib ulgurgan muammolar qatorida biz yer yuzida umr ko'rish davomiyligining oshib borishi hisobiga mavjud jamiyatlardagi aholi orasida keksalar soni ortib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Bu jarayonlar dinamikasida o'sish bo'lishi tabiiy va ijobiy. Agar 1950-yilda yoshi 60 yoshdan oshgan keksalar soni dunyoda 214 millionni tashkil etgan bo'lsa, 1975-yilda mazkur ko'rsatkich 350 millionga yetgan. Olimlarning tadqiqotlaridan kelib chiqib bashorat qilishlaricha bu 2025-yilga kelib 1 milliardni tashkil etishi mumkin. Bu albatta hozirgacha mavjud bo'lgan tug'ilish yoshi holatlari bilan ham bog'liq. Bunday holat o'z navbatida yoshlarni ijtimoiy rehabilitatsiyasi muammosini ham kun tartibiga dolzarb muammo sifatida qo'yadi. Bu aniq yechim talab qiladi. Sifatli va farovon hayot tarziga erishish barcha davlatlarda ham azaldan to hozirga qadar oson kechmagan muhim ijtimoiy jarayon. Keksa yolg'iz qariyalarni hayot sharoitini yaxshilash, ularning uzoq umr ko'rish davomiyligini cho'zish, sog'lig'i va hayot sharoitini yaxshilash bilan bog'liq muammolarni hal qilish aniq va samarador dasturlarni talab qiladi. Har bir fuqaroning huquqiy maqomi uning o'z mamlakatidagi qonunchilik asoslari bilan bog'liq albatta. Bu borada O'zbekiston Respublikasida yangidan kuchga kirgan Konstitutsiyamizda keksa yoshdagi aholining davlat tomonidan ijtimoiy himoyasi o'z aksini topgan. Xususan, "mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalar bo'lgan shaxslar hamda aholining boshqa toifalarini huquqlari davlat himoyasidir" – deyiladi asosiy qonunning 57-moddasida [10, – 4].

Yurtimizda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan va izchil amalga oshirilayotgan Taraqqiyot strategiyasi vatan taraqqiyotining yangi yangi bosqichini boshlab berdi. Mamlakatimizni jadal rivojlantirishda inson omiliga hal qiluvchi kuch sifatida yondashilmoqda Fuqarolarning yaratuvchilik ruhi, faolligi, xususan ulardagi vatanparvarlik, mas'uliyat, professionalizm, ma'naviyat omillarining yorqin namoyon bo'lishi Yangi O'zbekistonimizning ma'naviy qiyofasini gavdalantirib beradi. Har qanday mamlakat taraqqiyotida inson omilining o'rni beqiyos ahamiyatga ega ekanligini bugungi rivojlangan mamlakatlar tajribasidan o'rganish mumkin. Zeroki, bugun yurtimizda fuqarolik jamiyati asoslarini barpo etishning eng muhim tarkibiy qismi bo'lgan omil – xalqni rozi qilish masalasini bir lahza ham unutmagan holda ijtimoiy – iqtisodiy siyosat olib borish islohotlar natijadorligining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz bozor iqtisodiyotiga o'z fuqarolarini kuchli ijtimoiy himoya qilish orqali kirib bormoqda. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarda esa aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami keksalarga e'tibor qaratib ularga munosib hayot sharoitlarini ta'min etib berish zaruriyatini hayotning o'zi istiqloqlarning ilk kunlaridanoq kun tartibiga qo'ygan edi. Ijtimoiy himoya davlatimiz olib borayotgan eng muhim siyosati sifatida e'tirof etilgan.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ham yolg'iz keksalarni ijtimoiy himoyalash borasida bir qator kompleks dasturlar ishlab chiqildi. Bu avvalo psixologik, tibbiy va boshqa sohalar bilan bog'liq. Ayniqsa yolg'iz keksalar davlat va jamoatchilik tomonidan alohida e'tiborga muhtojdir. O'z mohiyatiga ko'ra yolg'iz keksalarni ijtimoiy himoya qilish jarayoni funksional o'zgarishlarni talab

qiladi. Qolaversa mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarda inson omili masalasi markaziy o‘ringa qo‘yilgan. Inson omili – demografiya, ijtimoiy himoya, ma‘rifat, ma‘naviyat, odob – axloq tamoyillariga bevosita bog‘liq holda amalga oshiriladi [11, – 49].

Inson omili faol bo‘lmasa millatimiz oldida turgan birorta ulkan vazifa uddalanmaydi. Inson omilini faollashtirishda inson kapitali ko‘lami, salohiyati va qobiliyati muhim e‘tibor qilish kerak bo‘lgan jihatlardir. [12, – 50]

Mazkur jarayonlar professional, tibbiy, yuridik rehabilitatsiya bilan bog‘liq jarayonlar hisoblanadi. Bunday kompleks ijtimoiy rehabilitatsiyani uch xil yo‘nalishda amalga oshirish mumkin. Birinchidan, mehnat qobiliyatini saqlash bo‘yicha choralar; ikkinchidan, shaxsni jamiyat hayotidagi faoliyatga qaytarish choralari; uchinchidan, o‘z – o‘ziga maishiy xizmat ko‘rsatish uchun qulay shart – sharoitlar yaratish. Uchinchi tomonning samarali yordam ko‘rsatishiga qo‘shimcha ravishda yosh cheklovlariga qaramay fuqarolarning o‘zini har tomonlama qoniqarli hayotga bo‘lgan istagi tahlil qilinadi. Agar bunday istak bo‘lsa, rehabilitatsiya jarayoni muvaffaqiyatli bo‘lishi ehtimoli ko‘proqdir.

Tibbiy rehabilitatsiya – bunda asosan yolg‘iz keksalarni bemorligidagi kasallik turi, jarohatlardan keyingi sog‘ligini saqlash va tiklash bo‘yicha maxsus chora tadbirlar majmuasi tushuniladi. Bunga qon aylanishi, mushak tonusi, immunitetni boshqa tana funksiyalarini aniqlashning terapevt usullari, o‘simlik, dori–darmonlar, individual diyetani tanlash; harakatchanlikni tiklash uchun ergo va mexanoterapiyani tiklash; sihatgohlarda davolanish, massaj sianslari, vosita cheklovlarini qoplash uchun texnik qurilmalardan foydalanishlar kiradi. Shuningdek, tibbiy rehabilitatsiya tibbiy ko‘rikdan o‘tishni, ijtimoiy tibbiy xodimlarning xizmatlarini, keksalarning salomatligini nazorat qilishni o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy – psixologik rehabilitatsiya – bunda ma‘lum bo‘ladiki, aslida psixologik va ijtimoiy jihatlar bir – biri bilan bog‘liq. Bunda birinchidan, bemorning ijobiy kayfiyati, hayotga va ishga qiziqishini o‘z ichiga oladi. Bu uchun ixtisoslashgan mutaxassislar – masalan psixolog yoki psixiatrlar mas‘ul bo‘lib aro va o‘simlik, dori – darmonlar, meditatsion amaliyot, guruh mashg‘ulotlari hamda boshqa usullar qo‘llaniladi.

O‘z navbatida ijtimoiy rehabilitatsiya insonni jamiyatga - uning faol birligi sifatida qaytarishga qaratilgan. Bu borada aholining bo‘sh vaqtini va ta‘limni tashkil etish, ma‘naviy yuksalishni qo‘llab – quvvatlash, o‘z – o‘ziga xizmat ko‘rsatish va iqtisodiy mustaqillikka bo‘lgan rag‘batlantirishni kuchaytirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Keksalarni zarur tibbiy asbob - uskunalar bilan ta‘minlangan sharoitda davolanib sog‘ligini tiklashni yo‘lga qo‘yish ijtimoiy yordam ko‘rsatish sifatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Muhimi, keksalar ularning hayoti jamiyat uchun ahamiyatli ekanligini his qilishidir. Bu faol hayotga turtki berib, jismoniy va ruhiy ko‘tarinki holatni saqlashga yordam beradi. Bu borada maishiy rehabilitatsiyaning ham muhim o‘rni bor.

Bunda obyektiv sabablarga ko‘ra yolg‘iz keksalar va nogironlar uchun ixtisoslashtirilgan muassasalarda qolishga majbur bo‘lgan fuqarolar uchun yashash sharoitini tashkil etish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Keksalar saxovat uylari va shu yo‘nalishdagi pansionatlarda barcha shart sharoitlar bo‘lsada, bunday joyga olib kelingan yolg‘iz keksalarning yangi joyga moslashishlari oson emas. Bunda yordam berish uchun psixologik choralar ishlab chiqilishi, albatta bunda har bir keksaning individual xususiyatlari inobatga olinib faoliyat olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, bugungi kunda ommalashgan internet imkoniyatlaridan foydalanish ham moslashuv jarayonida muhim rol o‘ynashi mumkin. Mehnat va kasbiy rehabilitatsiya faoliyati ham rehabilitatsiya jarayonlarida muhim o‘rin tutadi. Eksperimental tasdiqlangan tadqiqotlarga ko‘ra xotira va intellektni o‘rganish yoshga bog‘liq deyishning har xil turlarini oldini olishga yordam beradi. Shuning uchun keksalar boshqotirmalar, krossvordlar intellektual o‘yinlar va boshqa vositalardan foydalanish mumkin. Bunda kitob o‘qish va ba‘zan til o‘rganish holatlari ham inobatga olinsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Kasbiy jihatdan ijtimoiy rehabilitatsiya bir necha usullarni o‘z ichiga olishi mumkin. Ular: birinchidan, terapevtik faoliyat – bu mavjud tajriba va muloqot qobiliyatlarini saqlab qolish; ikkinchidan, mehnat va kasbiy rehabilitatsiya yo‘nalishida yangi ko‘nikmalarni egallash va eskilarini to‘ldirish; uchinchidan, terapevtik va xavfsizlik yo‘nalishida bemor tanasining salomatlik holatini nazorat qilish [13,–247]. Kasbiy rehabilitatsiya – bu bevosita bandlik bilan bog‘liq maxsus muassasalarda uning quyidagi turlarini qo‘llash mumkin: turli xildagi tikuvchilik turlari, bog‘ ishi, pazandachilik turlari, sport faoliyati, madaniy faoliyat va san‘at ijodkorligini namoyon etishga

yordam beruvchi keng ko‘lamli faoliyat turlari va boshqa shular kabi yo‘nalishlardir. Kasbiy mehnat reabilitatsiyasi usuli insonning psixofizik imkoniyatlarini hisobga olgan holda individual ravishda tanlanishi zarur.

XULOSA

Yolg‘iz keksalarni faol ijtimoiy hayotga reabilitatsiya qilish jarayonida axborot ta‘lim reabilitatsiyasi ham muhim rol o‘ynaydi. Ushbu turdagi reabilitatsiya choralarida yolg‘iz keksa yoshdagilarni hayot sifatidagi yoshga bog‘liq o‘zgarishlariga maksimal darajada og‘riqsiz moslashtirishga qaratilgan. Yangi sevimli mashg‘ulotlarni ko‘p qirrali axborot ta‘minoti, intellektni faol holda saqlash vositalari bu muammoni hal qilishga yordam beradi [14, – 109]. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, yolg‘iz keksalarning eng muvaffaqiyatli ijtimoiy reabilitatsiyasi ixtisoslashtirilgan muassasalarda amalga oshiriladi. Bunday muassasalarda bemorlar bilan har tomonlama ishlash uchun barcha zarur sharoitlarning yaratilganligi ishning natijadorligida muhim ahamiyat kasb etadi, yolg‘iz keksalarning faolligini oshiradi, o‘z tengdoshlari bilan faol muloqotiga yo‘l ochib beradi.

Адабиётлар / Литература / References:

1. Вандекрик К. Демографический анализ. – Москва; 2005. – С. 23.
2. Косов П.И., Берендеева А.Б. Основы демографии. Учебное пособие. 2- изд. доп. и переработ. – Москва: ИНФРА – Москва, 2010, – С. 67.
3. БМТ нинг аҳолишунослик йўналишида олиб борган тадқиқотлари таҳлилидан. 2021 - 2022 йил ҳисоботи. – Б. 4.
4. БМТ нинг аҳолишунослик йўналишида олиб борган тадқиқотлари таҳлилидан. 2021 - 2022 йил ҳисоботи. – Б.6.
5. Издание ООН № R 82, 1, 16, глава IV , раздел А, 2002.
6. Проблема старения в Европе и Центральной Азии; седая вольна или золотой век? География. Учебник для 11 классов. – Москва: Просвещения. – С.87.
7. Доклад Всемирной Ассамблеи по проблемам старения. Вена, 26 август. – 1982 год. – С.128.
8. Жаҳон фалсафаси қомуси. – Тошкент: Маънавият нашриёти, 2023. 2 - жилд, – Б. 553.
9. 2017 йил сентябрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош асамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи. –Тошкент, 2019. Илмий методик қўлланма.
10. Ф.Отахонов. Ижтимоий давлатнинг конституциявий асослари. Халқ сўзи. 10.04.2023 йил. – Б.4-бет.
11. Бекмуродов М.Б. Замоनावий бошқарув социологияси. – Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2020. – Б. 49.
12. Бекмуродов М.Б. Замоनावий бошқарув социологияси. – Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2020. – Б. 50.
13. Карсаевская Т.В. Социальная и биологическая обусловленность изменение в физическом развитии человека. – Ленинград, 2012, – С. 247.
14. Юдахова Л.Б. Лечебная физическая культура в пожилом и старческом возрасте при составлениях рещение. Практика медицины. – Москва, Медицина, 2013. – С.109.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000